

Makalah Ilmiah Populer

Analisis Pengaruh Variasi Dosis Iradiasi Gamma terhadap Karakteristik Nanopartikel Perak Dengan Menggunakan Bioreduktor dan Stabilizer Ekstrak Eceng Gondok

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

20 Februari 2025 – 20 Juni 2025

Disusun Oleh:

Muhammad Afif Raffiandy / Teknokimia Nuklir / 012200024

Dosen Pengampu/Pembimbing:

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**ANALISIS PENGARUH VARIASI DOSIS IRADIASI GAMMA TERHADAP
KARAKTERISTIK NANOPARTIKEL PERAK DENGAN MENGGUNAKAN
BIOREDUKTOR DAN STABILIZER EKSTRAK ECENG GONDOK**

Disusun oleh
Muhammad Afif Raffiandy / Teknokimia Nuklir / 012200024

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Yogyakarta, 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.
NIP. 198201042006041002

ANALISIS PENGARUH VARIASI DOSIS IRADIASI GAMMA TERHADAP KARAKTERISTIK NANOPARTIKEL PERAK DENGAN MENGGUNAKAN BIOREDUKTOR DAN STABILIZER EKSTRAK ECENG GONDOK

ANALYSIS OF THE EFFECT OF GAMMA IRRADIATION DOSE VARIATIONS ON THE CHARACTERISTICS OF SILVER NANOPARTICLES SYNTHESIZED USING WATER HYACINTH EXTRACT AS BIOREDUCTOR AND STABILIZER

Muhammad Afif Raffiandy^{1,*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl Babarsari, Sleman 55281

*E-mail korespondensi: muhammadafif263@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH VARIASI DOSIS IRADIASI GAMMA TERHADAP KARAKTERISTIK NANOPARTIKEL PERAK DENGAN MENGGUNAKAN BIOREDUKTOR DAN STABILIZER EKSTRAK ECENG GONDOK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variasi dosis iradiasi gamma terhadap karakteristik nanopartikel perak (AgNP) yang disintesis menggunakan ekstrak daun eceng gondok sebagai bioreduktor dan stabilizer alami. Ekstrak tanaman ini mengandung senyawa aktif seperti flavonoid dan fenol yang berperan dalam reduksi ion Ag^+ menjadi Ag^0 . Larutan $AgNO_3$ 0,01 M dicampur dengan ekstrak eceng gondok, kemudian dikenai iradiasi gamma Co-60 pada dosis 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; dan 1 kGy. Karakterisasi dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan Particle Size Analyzer (PSA). Hasil menunjukkan bahwa peningkatan dosis iradiasi meningkatkan absorbansi pada panjang gelombang 420-450 nm, menandakan terbentuknya AgNP. Namun, ukuran partikel yang dihasilkan masih berada dalam skala mikrometer. Meskipun demikian, metode ini menunjukkan potensi dalam pengembangan sintesis hijau AgNP dengan menggunakan biomaterial limbah.

Kata kunci: iradiasi gamma, nanopartikel perak, sintesis hijau, eceng gondok.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF GAMMA IRRADIATION DOSE VARIATION ON THE CHARACTERISTICS OF SILVER NANOPARTICLES USING WATER HYACINTH EXTRACT AS BIOREDUCTOR AND STABILIZER This study aims to investigate the effect of gamma irradiation dose variation on the characteristics of silver nanoparticles (AgNPs) synthesized using water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) leaf extract as a natural bioreduktor and stabilizer. The plant extract contains active compounds such as flavonoids and phenols that play a role in reducing Ag^+ ions to Ag^0 . A 0.01 M $AgNO_3$ solution was mixed with the water hyacinth extract, then subjected to gamma irradiation using Co-60 at doses of 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, and 1 kGy. Characterization was carried out using UV-Vis spectrophotometry and Particle Size Analyzer (PSA). The results showed that increasing the irradiation dose led to higher absorbance in the 420-450 nm wavelength range, indicating the formation of AgNPs. However, the particle sizes produced remained within the micrometer scale. Nevertheless, this method demonstrates potential for the development of green synthesis of AgNPs using waste-derived biomaterials.

Keywords: gamma irradiation, silver nanoparticles, green synthesis, water hyacinth

PENDAHULUAN

Nanoteknologi telah menjadi salah satu bidang penelitian yang berkembang pesat karena kemampuannya untuk mengubah sifat material pada skala nanometer.[1] Material nanopartikel yang banyak dimanfaatkan pada bidang industri adalah material yang memiliki ukuran 1-100 nm. Salah satu material yang banyak diteliti adalah nanopartikel perak (AgNP) yang memiliki sifat fisika dan kimia yang unik, Keunggulan AgNPs terletak pada aktivitas antimikroba yang luar biasa, sifat kelistrikan, optik, dan termal yang superior.[1, 2, 3] Ukuran nanometrik ini memberikan AgNPs sifat-sifat unik yang berbeda dari material perak dalam skala makro, menjadikannya sangat berguna dalam berbagai bidang. Secara umum, AgNPs dimanfaatkan sebagai detektor, katalis, zat pelapis permukaan, serta agen antibakteri dan antioksidan.[2] Sifat antibakteri nanopartikel perak dipengaruhi oleh ukuran partikel dimana semakin kecil ukuran nanopartikel perak semakin besar efek antibakterinya.[6, 17, 22] Hal tersebut diakibatkan karena jika ukuran partikel semakin kecil, luas permukaan nanopartikel perak akan semakin besar sehingga meningkatkan kontak material ini dengan bakteri atau jamur dan mampu meningkatkan efektivitas bakterisida dan fungisida.[6, 20, 36]

Berbagai metode telah dikembangkan untuk sintesis nanopartikel perak, seperti reduksi kimia, elektrolisis, dan Sintesis hijau. Metode sintesis nanopartikel konvensional, baik secara fisik maupun kimia, seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya, menghasilkan produk sampingan beracun, dan memerlukan biaya operasional yang tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencemaran lingkungan.[2] Sebagai respons terhadap tantangan ini, sintesis hijau (green synthesis) telah muncul sebagai alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keunggulan utama dari sintesis hijau adalah kemampuannya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya dan menghindari kondisi sintetik yang tidak menguntungkan yang seringkali diperlukan dalam metode konvensional.[7]

Iradiasi gamma telah dikenal sebagai "teknik hijau" yang menjanjikan untuk sintesis nanopartikel perak (AgNPs), karena mampu menghasilkan partikel yang sangat murni dan tereduksi sempurna tanpa produk samping atau agen pereduksi kimia tambahan.[5] Metode ini juga ramah lingkungan, tidak meninggalkan residu kimia, serta efisien dalam menghasilkan partikel dengan ukuran yang terkontrol.[5, 11, 12] Kombinasi sintesis hijau dengan iradiasi gamma menunjukkan potensi sinergis yang kuat. Ekstrak tumbuhan menyediakan biomolekul yang diperlukan sebagai agen pereduksi dan penstabil, sementara iradiasi gamma memiliki kontrol yang presisi pada proses nukleasi dan pertumbuhan nanopartikel.10 Pada metode ini, radiasi gamma akan mengakibatkan terjadinya proses radiolisis air dengan memecah molekul air menjadi radikal bebas berupa elektron tersolvasi (e_{aq}^-), radikal OH^* , dan radikal H^* .[1, 5, 11] Elektron tersolvasi berperan penting dalam mereduksi ion perak (Ag^+) menjadi atom perak netral (Ag^0) yang kemudian akan beragregasi membentuk nanopartikel perak.[1, 5, 11]

Selain proses reduksi, stabilitas nanopartikel yang dihasilkan menjadi salah satu tantangan utama dalam sintesis nanopartikel.[12, 25, 39] Agen stabilisasi diperlukan untuk mencegah aglomerasi partikel, yang dapat mengurangi sifat uniknya.[2] Dalam konteks ini, penggunaan bahan alami seperti ekstrak tanaman sebagai stabilizer telah menjadi perhatian karena lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan kimia sintetis.[3, 7, 8, 15] Kandungan flavonoid yang terdapat pada tanaman mempunyai sifat antioksidan karena mengandung gugus hidroksil sehingga dapat berperan sebagai penangkap radikal bebas dan berperan sebagai stabilizer.[3, 7, 8, 15]

Eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) dikenal sebagai gulma air invasif yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan serius, termasuk menghalangi aliran sungai dan kanal, serta menyumbat sistem irigasi dan pembangkit listrik tenaga air.[10] Pemanfaatan biomassa eceng gondok untuk sintesis AgNPs menawarkan manfaat ganda: tidak hanya memungkinkan produksi nanopartikel yang berharga, tetapi juga berkontribusi pada mitigasi dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan invasifnya, seperti eutrofikasi.[13] Pendekatan ini mewujudkan proposisi "waste-to-value", mengubah biomassa yang bermasalah menjadi sumber daya yang bermanfaat.

Ekstrak eceng gondok kaya akan polifenol dan flavonoid, yang merupakan senyawa bioaktif kunci yang berfungsi sebagai agen pereduksi dan penstabil dalam sintesis AgNPs.[15] Senyawa fenolik ini, yang mencakup tanin, flavonoid, dan zat polifenolik lainnya, memiliki gugus fungsi fenol (gugus OH yang terikat pada cincin aromatik) yang mampu mendonasikan elektron dari ion perak (Ag^+) menjadi atom perak (Ag^0), sehingga memfasilitasi proses reduksi.[15] Polifenol dalam eceng gondok mampu membentuk interaksi kuat dengan nanopartikel perak melalui ikatan hidrogen atau interaksi elektrostatik, sehingga meningkatkan kestabilan partikel yang dihasilkan.[7, 8, 15] Pemanfaatan eceng gondok untuk sintesis hijau AgNPs menawarkan manfaat ganda; selain menyediakan metode yang ramah lingkungan untuk produksi nanopartikel, ia juga membantu mengendalikan populasi spesies invasif ini, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan.[13]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan sintesis nanopartikel perak dan karakteristiknya terhadap dosis iradiasi gamma Co-60 dengan ekstrak eceng gondok sebagai bio stabilizer. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaruh variasi dosis iradiasi dan konsentrasi stabilizer terhadap karakteristik nanopartikel perak yang dihasilkan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode sintesis nanopartikel yang ramah lingkungan dan aplikatif untuk berbagai keperluan industri dan medis.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan bahan berupa daun eceng gondok, AgNO₃, aquadest, dan aqua-tridest. Alat-alat yang digunakan meliputi blender, neraca analitik, hot plate, gelas beaker, batang pengaduk, termometer, erlenmeyer, kertas saring, corong, labu ukur, gelas ukur, botol iradiasi, pipet volume, pipet tetes, spektrofotometer UV-Vis, dan nanoparticle size analyzer (PSA). Penelitian ini terdiri dari tiga langkah kerja utama, yaitu preparasi ekstrak eceng gondok, sintesis nanopartikel perak (AgNP), dan karakterisasi nanopartikel perak yang terbentuk.

1. Preparasi Ekstrak Eceng Gondok

Preparasi ekstrak eceng gondok dilakukan dengan mencuci bersih daun eceng gondok dan menghaluskannya menggunakan blender dengan tambahan sedikit aqua-tridest. Selanjutnya, sebanyak 10 gram daun eceng gondok yang telah dihaluskan dicampur dengan 200 mL aqua-tridest, kemudian dipanaskan hingga suhu 60°C. Larutan hasil pemanasan disaring menggunakan kertas saring Whatman untuk mendapatkan filtrat, yang digunakan sebagai biostabilizer dalam tahap sintesis.

2. Sintesis Nanopartikel Perak (AgNP)

Larutan AgNO₃ 0,01 M sebanyak 250 mL disiapkan, kemudian 10 mL filtrat ekstrak eceng gondok dicampurkan dengan 40 mL larutan AgNO₃. Campuran tersebut dihomogenkan dan dimasukkan ke dalam lima botol iradiasi dengan volume masing-masing 10 mL. Prosedur serupa dilakukan untuk variasi volume filtrat sebesar 20 mL dan 40 mL. Sampel yang telah disiapkan diiradiasi menggunakan iradiasi gamma Co-60 dengan variasi dosis 0,1; 0,3; 0,6; 0,9; dan 1 kGy, sementara sampel tanpa iradiasi digunakan sebagai kontrol.

3. Karakterisasi Nanopartikel Perak (AgNP)

Masing-masing sampel dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 300–700 nm untuk ditentukan spektrum serapan khas nanopartikel perak pada panjang gelombang sekitar 410 nm [1]. Pada hari selanjutnya, distribusi ukuran partikel dianalisis menggunakan nanoparticle size analyzer (PSA), dan hasil analisis ini diplot dalam grafik distribusi ukuran partikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembentukan Nanopartikel Perak dengan Bantuan Iradiasi Gamma

Proses reduksi ion Ag⁺ menjadi Ag⁰ merupakan reaksi yang diharapkan pada sintesis nanopartikel perak. Pada penelitian ini larutan AgNO₃ digunakan sebagai prekursor dan ekstrak daun eceng gondok digunakan sebagai bioreduktor. Pembentukan nanopartikel perak dalam sistem yang melibatkan ekstrak tumbuhan dan iradiasi gamma adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi simultan antara radiolisis air, flavonoid, dan reduksi ion perak.

1. Pengaruh Iradiasi Gamma terhadap Air dan Pembentukan AgNP

Mekanisme pembentukan nanopartikel perak melalui iradiasi gamma secara fundamental melibatkan proses radiolisis air.[1] Ketika air diiradiasi oleh sinar gamma, energi iradiasi diserap oleh molekul air, yang menyebabkan terurainya molekul air dan menghasilkan berbagai spesies yang sangat reaktif. Spesies-spesies ini tersebar secara seragam di seluruh medium reaksi.[5] Produk utama dari radiolisis air ini meliputi elektron terhidrasi (e_{aq}⁻), radikal hidroksil (OH[•]), dan atom hidrogen (H[•]).[1]

Reaksi ini dapat dirangkum sebagai berikut:

Elektron terhidrasi (e_{aq}⁻) dan atom hidrogen (H[•]) adalah agen pereduksi kuat yang dihasilkan dari proses radiolisis ini. Spesies ini kemudian akan mereduksi ion perak (Ag⁺) menjadi keadaan stabil (Ag⁰).[1] Setelah reduksi, atom Ag⁰ yang netral cenderung berinteraksi dengan ion logam lain atau atom Ag⁰ lainnya untuk membentuk kumpulan perak yang lebih stabil. Kumpulan-kumpulan ini kemudian secara bertahap tumbuh dan beraglomerasi membentuk nanopartikel perak berbentuk bola.[5] Dosis radiasi gamma yang diserap merupakan parameter kritis yang secara langsung mempengaruhi ukuran akhir dan karakteristik nanopartikel. Peningkatan dosis iradiasi gamma dapat menyebabkan perubahan ukuran kristal dan diameter nanopartikel perak. Dosis gamma yang lebih tinggi menghasilkan konsentrasi radikal pereduksi yang lebih tinggi dan instan, mendorong laju nukleasi yang sangat cepat. Ini mengarah pada rasio nukleasi-terhadap-pertumbuhan yang lebih tinggi, menghasilkan partikel yang lebih seragam.[5]

2. Peran Flavonoid dalam Proses Sintesis

Secara spesifik, dalam konteks ekstrak eceng gondok, polifenol dan flavonoid melimpah dan berfungsi ganda sebagai agen pereduksi dan

penstabil.[15] Senyawa organik ini, yang dicirikan oleh adanya satu atau lebih gugus fungsi fenol (gugus OH yang terikat pada cincin aromatik), memiliki kemampuan untuk mendonasikan elektron dari ion perak (Ag^+) ke atom perak (Ag^0), sehingga memfasilitasi reduksi ion perak menjadi nanopartikel logam.[15] Contoh yang dilaporkan termasuk quercetin, sebuah senyawa polifenolik yang mendonasikan dua elektron melalui gugus katekolnya untuk mereduksi ion Ag^+ , dan asam galat, senyawa trifenolik yang juga dikenal karena kemampuan reduksinya yang kuat dan sifat penutupnya yang efektif.[8] Analisis FTIR terhadap AgNPs yang disintesis dengan ekstrak eceng gondok secara konsisten mengkonfirmasi kontribusi gugus OH dari ekstrak dalam proses sintesis nanopartikel.[11]

Setelah ion perak tereduksi menjadi Ag^0 dan mulai beragregasi membentuk nanopartikel, flavonoid dan biomolekul lain dari ekstrak tumbuhan akan melapisi permukaan nanopartikel perak yang baru terbentuk.[3, 8, 19] Lapisan capping ini sangat penting untuk mencegah agregasi atau aglomerasi nanopartikel, sehingga memastikan stabilitas jangka panjangnya dalam larutan.[3, 8, 37] Tanpa capping yang efektif, nanopartikel cenderung menggumpal, kehilangan sifat nanoskala uniknya, dan berpotensi mengendap dari larutan

Dengan demikian, meskipun iradiasi gamma sendiri bertindak sebagai agen pereduksi utama, flavonoid dan fitokimia lain yang ada dalam ekstrak tumbuhan tetap memainkan peran penting dalam sintesis AgNPs, baik sebagai pereduksi tambahan maupun sebagai penstabil esensial.[3, 8, 37] Ditambah fitokimia dan flavonoid berperan sebagai penangkap radikal. Penangkap radikal ini bekerja dengan menghilangkan spesies pengoksidasi yang tidak diinginkan, memastikan bahwa jalur reaksi yang dominan adalah reduksi. Hal ini mengarah pada pembentukan AgNPs yang lebih efisien dan mencegah re-oksidasi atau degradasi nanopartikel yang baru terbentuk. Ini menunjukkan adanya interaksi sinergis potensial di mana ekstrak eceng gondok, di luar peran utamanya sebagai agen pereduksi, mungkin juga bertindak sebagai penangkap radikal untuk spesies pengoksidasi yang dihasilkan oleh iradiasi gamma, sehingga meningkatkan efisiensi sintesis secara keseluruhan dan kualitas nanopartikel yang dihasilkan.

B. Hasil Percobaan dan Pembahasan

1. Proses Reduksi Ion Ag^+ menjadi Ag^0

Sintesis nanopartikel perak (AgNP) menggunakan iradiasi gamma Co-60 dan ekstrak eceng gondok sebagai stabilizer memanfaatkan prinsip reduksi ion Ag^+ menjadi Ag^0 . Proses sintesis dapat diamati dari perubahan warna larutan sampel dari putih keruh menjadi berwarna kuning kecoklatan.

Gambar 1. Sampel sebelum mengalami proses iradiasi

Gambar 2. Sampel setelah proses iradiasi dengan variasi dosis dan konsentrasi stabilizer

Nanopartikel perak memiliki ukuran dan morfologi spesifik yang menyebabkan absorpsi cahaya di wilayah spektrum tampak, umumnya pada panjang gelombang sekitar 400-450 nm.[1] Absorpsi ini menghasilkan warna khas berupa kuning kecoklatan. Warna tersebut bergantung pada ukuran, bentuk, dan konsentrasi nanopartikel, serta indeks bias medium sekitarnya. Semakin besar partikel atau semakin tinggi konsentrasinya, warna bisa berubah menjadi lebih gelap atau mendekati coklat. Uji visual juga menunjukkan bahwa iradiasi gamma memberikan

pengaruh percepatan sintesis nanopartikel perak. Sampel yang diiradiasi menunjukkan perubahan warna kuning lebih cepat daripada sampel non-iradiasi, mengindikasikan bahwa spesi radikal yang terbentuk dari radiolisis air mempercepat reduksi ion Ag^+ menjadi partikel Ag . [1]

2. Analisis Spektrofotometer UV-Vis

Hasil sampel yang telah dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis menunjukkan puncak serapan khas AgNP pada panjang gelombang 400-450 nm, yang menandakan pembentukan AgNP.

Gambar 3. Spektrum UV-Vis dengan variasi konsentrasi stabilizer pada dosis

(a) 0,1 kGy; (b) 0,3 kGy; (c) 0,6 kGy; (d) 0,9 kGy; (e) 1 kGy

Iradiasi gamma secara jelas menginduksi pembentukan AgNPs, yang dibuktikan dengan munculnya puncak absorpsi karakteristik pada rentang 400-450 nm dalam spektrum UV-Vis. [1] Penting untuk dicatat bahwa tanpa iradiasi, puncak khas ini tidak teramati, menegaskan peran iradiasi dalam inisiasi sintesis. [1]

Pada setiap variasi dosis radiasi, peningkatan dosis iradiasi mengakibatkan nilai puncak serapan (absorbansi) Ag pada spektrum UV-Vis semakin tinggi, hal ini menunjukkan bahwa jumlah nanopartikel perak (AgNP) yang terbentuk sebanding dengan dosis iradiasi. Pada dosis iradiasi rendah seperti 0,1 kGy, absorbansi relatif rendah karena jumlah radikal bebas yang terbentuk dari radiolisis air masih sangat sedikit, sehingga proses reduksi ion Ag^+ menjadi Ag^0 belum optimal. Puncak AgNP mulai terbentuk sempurna pada dosis 0,3 kGy. Ketika dosis iradiasi meningkat ke rentang 0,3 kGy hingga 0,6 kGy, absorbansi meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ion Ag^+ yang tereduksi menjadi ion Ag^0 semakin banyak karena radikal bebas yang terbentuk juga semakin banyak. Namun, pada dosis lebih tinggi, seperti 0,9 kGy

hingga 1 kGy, absorbansi pada beberapa sampel cenderung stagnan atau bahkan menurun. Penurunan absorbansi ini dapat disebabkan oleh aglomerasi partikel yang terjadi akibat energi iradiasi yang berlebihan, sehingga nanopartikel yang terbentuk mulai saling berinteraksi satu sama lain dan makin membesar hingga menggumpal.[6, 11, 20, 37] Oleh karena itu, rentang dosis 0,3-0,6 kGy dianggap optimal untuk pembentukan nanopartikel perak yang stabil dan terdispersi baik dalam larutan.

Seiring dengan peningkatan dosis gamma, intensitas absorpsi puncak umumnya menunjukkan peningkatan yang signifikan.[12] Peningkatan eksponensial dalam absorbansi ini merupakan indikasi langsung dari reduksi ion Ag⁺ menjadi nanopartikel Ag⁰ yang lebih efisien.[19] Hal ini menunjukkan bahwa dosis yang lebih tinggi menghasilkan konversi prekursor yang lebih lengkap menjadi nanopartikel.

3. Peran Agen Capping (Flavonoid dan Ekstrak Eceng Gondok)

Konsentrasi stabilizer yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kestabilan nanopartikel perak (AgNP) yang terbentuk dalam larutan.[8, 11, 15] Ekstrak eceng gondok mengandung senyawa polifenol yang memiliki sifat antioksidan sehingga mampu menangkal radikal bebas berlebih yang terbentuk saat proses iradiasi.[8, 11, 15, 37] Senyawa ini juga dapat berperan sebagai stabilizer sekaligus sebagai pereduksi ion Ag⁺ menjadi Ag⁰ karena pada polifenol terdapat gugus fenolik berupa cincin benzena yang terikat dengan gugus hidroksil (-OH) yang dapat memberikan elektron kepada ion Ag⁺ yang kemudian akan mereduksi ion tersebut menjadi Ag⁰.

Pada konsentrasi stabilizer rendah (10 mL), absorbansi cenderung lebih rendah dibandingkan konsentrasi stabilizer lain yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah senyawa polifenol yang terdapat dalam ekstrak eceng gondok tidak cukup untuk sepenuhnya membantu proses reduksi ion Ag⁺ menjadi Ag⁰ dan tidak cukup juga untuk membantu menstabilkan partikel yang terbentuk, terutama pada dosis iradiasi tinggi.

Selanjutnya, pada konsentrasi stabilizer yang lebih tinggi (20-40 mL), absorbansi meningkat secara signifikan untuk semua dosis iradiasi, yang menandakan bahwa jumlah senyawa aktif pada polifenol seperti flavonoid cukup untuk membantu proses reduksi ion Ag⁺ sekaligus membentuk lapisan pelindung di sekitar partikel dan mampu mencegah terjadinya proses aglomerasi, terutama pada dosis iradiasi tinggi (0,9-1 kGy), di mana risiko aglomerasi biasanya meningkat. Puncak absorbansi terdapat pada konsentrasi stabilizer terbesar yaitu 40 mL, yang menunjukkan bahwa jumlah partikel Ag⁰ yang terbentuk lebih banyak dan lebih stabil dibandingkan konsentrasi stabilizer yang lebih rendah. Secara keseluruhan, peningkatan konsentrasi stabilizer memberikan efek positif dalam meningkatkan efisiensi pembentukan dan kestabilan nanopartikel perak pada semua dosis iradiasi

4. Analisis Distribusi Ukuran Menggunakan UV-Vis dan PSA

Table 1 Hasil Uji Spektrometer UV-VIS Sampel Variasi Iradiasi

Dosis	Variasi Eceng Gondok (mL)					
	10		20		40	
	Wavelength (nm)	Abs	Wavelength (nm)	Abs	Wavelength (nm)	Abs
0.1 kGy	409	0.248	408	0.256	408	0.300
0.3 kGy	419	0.363	422	0.482	410	0.487
0.6 kGy	418	0.427	420	0.546	419	0.660
0.9 kGy	416	0.391	424	0.673	416	0.619
1 kGy	418	0.257	420	0.541	419	0.791

Berdasarkan data pada Tabel 1, bisa ditentukan dosis optimal untuk setiap konsentrasi stabilizer. Dosis iradiasi yang optimal didasarkan pada absorbansi yang tertinggi, karena absorbansi berbanding lurus dengan jumlah nanopartikel perak (AgNP) yang terbentuk dalam larutan. Pada konsentrasi stabilizer 10 mL, dosis paling optimal adalah 0,6 kGy dengan absorbansi tertinggi yaitu 0,427. Untuk stabilizer 20 mL, dosis optimal adalah 0,9 kGy dengan absorbansi tertinggi 0,673. Pada stabilizer 40 mL, dosis 1 kGy menghasilkan absorbansi tertinggi yaitu 0,791

Dosis iradiasi berbanding lurus dengan hasil logam yang tereduksi.[9] Ini berarti bahwa dosis yang lebih tinggi mengarah pada reduksi ion Ag⁺ yang lebih efisien menjadi nanopartikel perak.[19] Spektrum UV-Vis berfungsi sebagai sidik jari optik yang langsung dan sensitif dari AgNPs. Dosis iradiasi gamma secara tepat mengontrol laju dan tingkat reduksi ion Ag⁺. Dosis yang lebih tinggi berarti konsentrasi radikal pereduksi yang lebih besar, yang mengarah pada reduksi ion perak yang lebih cepat dan lebih lengkap. Hal ini memengaruhi jumlah inti yang terbentuk dan pertumbuhan selanjutnya, yang kemudian dapat dilihat dalam intensitas dan posisi puncak SPR. Oleh karena itu, data UV-Vis menyediakan bukti krusial dan real-time tentang dampak dosis pada proses pembentukan nanopartikel dan karakteristik optik yang dihasilkan. Ini menjadikan UV-Vis alat yang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan proses iradiasi gamma.

Gambar 3. Kurva Distribusi Diameter Partikel

Table 2 Hasil Uji Karakteristik Ukuran Sampel Menggunakan PSA

Dosis sampel (kGy)	Volume stabilizer		
	10 mL	20 mL	40 mL
0 (non iradiasi)	7872,49	6536,72	5672,59
0,1	8029,55	6998,26	5939,22
0,3	7030,38	6205,68	7056,8
0,6	20061,46	11904,2	6727,48
0,9	14974,62	10625,4	7031,58
1	14881,21	8501,58	8764,89

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 3, distribusi ukuran partikel yang terbentuk menunjukkan bahwa ukuran partikel secara keseluruhan masih berada jauh di atas rentang ukuran nanometer (1-100 nm), yaitu pada rentang mikropartikel (ribuan nm). Pada sampel kontrol (tanpa iradiasi), ukuran partikel berkisar antara 5672,59 hingga 7872,49 nm yang menunjukkan bahwa partikel masih jauh dari ukuran nanometer yang diinginkan. Setelah proses iradiasi, ukuran partikel menunjukkan penurunan seiring bertambahnya konsentrasi stabilizer (40 mL). Namun, meskipun terdapat penurunan ukuran pada dosis tertentu seperti 0,6 kGy dengan konsentrasi stabilizer 40 mL (6727,48 nm), ukuran partikel masih tetap berada dalam rentang mikrometer dan jauh dari ukuran yang diinginkan.

Hasil ini menunjukkan bahwa proses sintesis belum menghasilkan partikel dalam skala nanometer, yang kemungkinan disebabkan karena aglomerasi akibat konsentrasi larutan AgNO₃ yang tinggi, dosis iradiasi yang berlebihan, atau stabilisasi yang belum optimal. Konsentrasi stabilizer yang lebih tinggi memang membantu mengurangi terjadinya aglomerasi, namun senyawa aktif yang ada dalam stabilizer belum efektif untuk mempertahankan partikel dalam ukuran nanometer di penelitian ini.[9, 20] Untuk mencapai partikel dengan ukuran nanometer, diperlukan penurunan konsentrasi larutan AgNO₃ dan optimasi lebih lanjut pada kondisi iradiasi, konsentrasi stabilizer, atau metode tambahan untuk mencegah aglomerasi partikel.[9, 20] Partikel perak terkecil yang terbentuk dalam penelitian ini berada pada ukuran 6205,68 nm pada sampel dengan variasi eceng gondok 20 mL dan dosis 0,3 kGy.

5. Uji Kestabilan Nanopartikel

Stabilitas AgNPs sangat dipengaruhi oleh dosis iradiasi dan keberadaan agen penstabil.[19] Agen penstabil seperti PVA, SF, kitosan, atau PVP berperan krusial dalam mencegah agregasi partikel, menjaga dispersi yang seragam, dan memperpanjang umur simpan nanopartikel.[19] Partikel yang stabil ditunjukkan dengan distribusi yang merata dalam larutan tanpa adanya endapan. Partikel yang terdispersi secara baik mencerminkan kestabilan yang optimal, di mana interaksi antarpartikel berhasil diminimalkan oleh agen stabilizer, sehingga mencegah aglomerasi atau pengendapan. Namun, ada pertimbangan penting terkait dosis iradiasi yang sangat tinggi. Dosis yang berlebihan berpotensi menyebabkan degradasi agen penstabil (seperti yang diamati pada PVA), menjadikannya kurang efektif dalam mencegah pertumbuhan partikel dan dapat menyebabkan sedikit peningkatan ukuran partikel atau aglomerasi.[20] Dalam penelitian ini, praktikan hanya memiliki waktu

pengamatan selama tiga hari, yang merupakan waktu terbatas untuk mengevaluasi kestabilan partikel. Dalam waktu pengamatan yang terbatas ini ditemukan bahwa pada beberapa sampel, terutama pada konsentrasi stabilizer rendah dan dosis iradiasi tinggi telah terbentuk endapan pada larutan yang menunjukkan ketidakstabilan pada sampel. Hal ini menunjukkan bahwa stabilizer mungkin belum cukup efektif dalam mencegah aglomerasi sepenuhnya karena hanya dalam rentang waktu 3 hari sudah terbentuk endapan

Hal ini menunjukkan bahwa ada rentang dosis optimal untuk mencapai stabilitas maksimum. Meskipun dosis yang lebih tinggi umumnya mendorong reduksi yang lebih efisien dan berpotensi menghasilkan inti awal yang lebih kecil, dosis tersebut tidak boleh melebihi ambang batas di mana integritas agen penstabil (baik yang sintetik seperti PVA atau yang alami seperti fitokimia dari eceng gondok) terganggu. Titik optimal untuk dosis iradiasi gamma adalah yang memaksimalkan efisiensi reduksi dan mengontrol ukuran partikel tanpa menyebabkan degradasi agen penutup, yang sangat penting untuk stabilitas koloid jangka panjang. Oleh karena itu, investigasi terhadap integritas kimiawi komponen ekstrak eceng gondok setelah terpapar berbagai dosis iradiasi gamma adalah area penelitian yang kritis.

KESIMPULAN

Kombinasi iradiasi gamma Co-60 dengan ekstrak eceng gondok sebagai biostabilizer berhasil mensintesis nanopartikel perak (AgNP) secara efisien dan ramah lingkungan. Dosis iradiasi optimal bervariasi berdasarkan konsentrasi stabilizer, secara garis besar peningkatan dosis iradiasi dan peningkatan konsentrasi stabilizer akan menghasilkan puncak absorpsi Ag yang lebih tinggi juga. Munculnya puncak serapan pada panjang gelombang sekitar 400 nm menunjukkan bahwa ion Ag telah berhasil tereduksi menjadi Ag⁰. Namun, analisis menggunakan PSA menunjukkan bahwa partikel yang dihasilkan masih berada dalam rentang mikropartikel (di atas 100 nm), dan belum mencapai ukuran nanometer yang diharapkan. Hal ini menggambarkan bahwa proses sintesis masih membutuhkan optimasi lebih lanjut, baik dari konsentrasi larutan AgNO₃ awal, dosis iradiasi, maupun stabilizer untuk mencegah aglomerasi dan menghasilkan partikel dengan ukuran nanometer. Uji kestabilan juga menunjukkan bahwa partikel yang stabil adalah yang terdispersi merata tanpa endapan, tetapi waktu pengamatan yang terbatas hanya tiga hari telah memperlihatkan beberapa sampel mulai mengalami pengendapan, terutama pada stabilizer rendah dan dosis tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis diberikan kekuatan untuk menulis karya ini, terima kasih kepada para peneliti sebelumnya yang memberikan pencerahan dan referensi terkait dan tidak lupa kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Maria Christina M.Eng dan Bapak Dr. Deni Swantomo, M.Eng yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. T. Rekso and A. Sudradjat, "Sintesis Ag nano-kitosan dalam pelarut asam asetat dengan iradiasi sinar gamma," Seminar Nasional Kimia KPK, vol. 1, 2018. [Online]. Available: <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/kpk/article/download/498/292/1751>
- [2] D. N. Cahyani, "Sintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak daun lamtoro (*Leucaena leucocephala* L.) sebagai bioreduktor dengan bantuan iradiasi gelombang mikro," Skripsi, Universitas Mataram, 2021. [Online]. Available: <https://eprints.unram.ac.id/35496/2/JURNAL%20DISKA%20NILA%20CAHYANI%20G1C018016.pdf>
- [3] Synthesis of silver nanoparticles: From conventional to 'modern' methods—A review," *Processes*, vol. 11, no. 9, p. 2617, 2023. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2227-9717/11/9/2617>
- [4] Synthesis of silver nanoparticles using reactive water–ethanol extracts from *Murraya paniculata*," *ACS Omega*, vol. 6, no. 1, pp. 502–510, 2021. [Online]. Available: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.1c00019>
- [5] S. Mossa and K. Shameli, "Gamma irradiation-assisted synthesis of silver nanoparticle and their antimicrobial applications: A review," *J. Adv. Res. NanoSci. Nanotechnol.*, vol. 3, no. 1, pp. 53–75, 2025. [Online]. Available: <https://www.akademiabaru.com/submit/index.php/jrnn/article/download/4115/3050/19586>
- [6] A. H. Idris, O. Maitera, A. P. Fartisinha, and W. Miuhammad, "Eichhornia crassipes mediated bioinspired synthesis of crystalline nano silver as an integrated medicinal material: A waste to value approach," *Path of Science*, vol. 10, no. 1, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/340613914_...
- [7] S. Shahzadi, S. Fatima, Q. U. Ain, Z. Shafiq, and S. A. Janjua, "A review on green synthesis of silver nanoparticles (SNPs) using plant extracts: A multifaceted approach," *RSC Adv.*, 2025. [Online]. Available: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2025/ra/d4ra07519f>
- [8] F. Eker, E. Akdaşçi, H. Duman, M. Bechelany, and S. Karav, "Green synthesis of silver nanoparticles using plant extracts: A comprehensive review," *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 26, no. 13, p. 6222, 2025. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1422-0067/26/13/6222>
- [9] "Gamma radiation in the synthesis of inorganic silica-based materials," *Nanomaterials*, vol. 15, no. 3, p. 218, 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2079-4991/15/3/218>
- [10] A. H. Idris, O. Maitera, A. P. Fartisinha, and W. Miuhammad, "Utilization of aquatic weed for environmental and rapid synthesis of silver nanoparticles," *Path of Science*, vol. 10, no. 1, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/271999935_...
- [11] S. Kasim, P. Taba, Ruslan, and R. Anto, "Sintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak daun eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) sebagai bioreduktor," *Kovalen: Jurnal Riset Kimia*, vol. 6, no. 2, pp. 126–133, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.22487/kovalen2020.v6.12.15137>
- [12] P. Chen, L. Song, Y. Liu, and Y. Fang, "Synthesis of silver nanoparticles by γ -ray irradiation in acetic water solution containing chitosan," *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 75, no. 7, pp. 1075–1081, 2006. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2006.11.012>
- [13] Universitas Lampung, "Sintesis hijau nanopartikel perak (AgNP) menggunakan ekstrak eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) sebagai agen bioremediasi perairan," [Online]. Available: <http://digilib.unila.ac.id/76432/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf>
- [14] A. H. Idris et al., "Extract of water hyacinth used in the biosynthesis of silver nanoparticles for the photocatalytic degradation of pesticides," *Path of Science*, vol. 10, no. 1, 2024. [Online]. Available: <https://pathofscience.org/index.php/ps/article/download/2977/1344>
- [15] "Investigating UV-irradiation parameters in the green synthesis of silver nanoparticles," *PubMed Central*, [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11206564/>
- [16] Universitas Hasanuddin, "Sintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak daun eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) sebagai bioreduktor," [Online]. Available: <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8395/>

- [17] "Dose-dependent biological toxicity of green synthesized silver nanoparticles in rat's brain," PubMed Central, [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9805464/>
- [18] V. H. Nurfadia, A. Wilapangga, and S. Royani, "Green synthesis nanopartikel perak (NPAg) menggunakan ekstrak etanol 96% daun kelor (*Moringa oleifera*)," *Journal of Pharmacy UMRI*, vol. 1, no. 2, p. 146, 2024.
- [19] Universitas Hasanuddin, "Green synthesis dan karakterisasi nanopartikel perak menggunakan ekstrak buah belimbing (*Averrhoa carambola* Linn) dan potensinya," [Online]. Available: [http://repository.unhas.ac.id/43023/...](http://repository.unhas.ac.id/43023/)
- [20] "Radiolytic synthesis of colloidal silver nanoparticles for antibacterial wound dressings," ResearchGate, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/276833513_...
- [21] Universitas Lampung, "Sintesis hijau nanopartikel perak (AgNP) menggunakan ekstrak eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) sebagai agen bioremediasi perairan," [Online]. Available: <http://digilib.unila.ac.id/76432/>
- [22] "Carbon-based materials impregnated with silver nanoparticle synthesized by gamma irradiation for ethylene gas scavenger application," ResearchGate, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/381077696_...
- [23] N. Liaqat et al., "Green synthesized silver nanoparticles: Optimization, characterization, antimicrobial activity, and cytotoxicity study by hemolysis assay," *Frontiers in Chemistry*, vol. 10, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fchem.2022.952006>
- [24] E.-M. Lungulescu et al., "Gamma radiation synthesis of silver nanoparticles/chitosan composites with antimicrobial properties," *Materiale Plastice*, vol. 57, no. 4, pp. 88–95, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.37358/Mat.Plast.1964>
- [25] V. V. Makarov, K. S. Lovejoy, and E. S. Stoyanov, "Green synthesis of silver nanoparticles using plant extracts: A review," *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 21, no. 3, pp. 1935–1950, 2014.
- [26] R. Nair, B. Mathew, and J. Joy, "Natural reducing agents for the synthesis of silver nanoparticles: A review," *Environmental Technology & Innovation*, vol. 17, p. 100530, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.100530>
- [27] A. Purnamasari, S. Zelviani, S. Sahara, and N. Fuadi, "Analisis nilai absorbansi kadar flavonoid tanaman herbal menggunakan spektrofotometer UV-VIS," *Teknosains*, vol. 16, no. 1, pp. 57–64, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.24252/teknosains.v16i1.24185>
- [28] I. Ristian, W. Sri, and K. I. Supardi, "Kajian pengaruh konsentrasi perak nitrat terhadap ukuran partikel pada sintesis nanopartikel perak," *Indonesia Journal of Chemical Science*, vol. 3, no. 1, 2014.
- [29] Y. Septriani and M. Muldarisnur, "Kontrol ukuran nanopartikel perak dengan variasi konsentrasi ekstrak kulit buah manggis," *Jurnal Fisika Unand*, vol. 11, no. 1, pp. 68–74, 2022.
- [30] V. K. Sharma, R. A. Yngard, and Y. Lin, "Silver nanoparticles: Green synthesis and their antimicrobial activities," *Coordination Chemistry Reviews*, vol. 253, no. 5–6, pp. 445–460, 2009. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cis.2008.09.002>
- [31] J. Y. Song and B. S. Kim, "Rapid biological synthesis of silver nanoparticles using plant leaf extracts," *Bioprocess and Biosystems Engineering*, vol. 32, no. 1, pp. 79–84, 2009. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s00449-008-0224-6>
- [32] C. Vanlalveni, S. Lallianrawna, A. Biswas, and M. Selvaraj, "Green synthesis of silver nanoparticles using plant extracts," *RSC Advances*, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1039/d0ra09941d>
- [33] N. Arifin, "Sintesis nanopartikel perak menggunakan bioreduktor daun jambu," Skripsi, 2016.
- [34] R. Dwistika, "Karakteristik nanopartikel perak hasil produksi dengan teknik elektrolisis berdasarkan uji spektrofotometer UV-VIS dan particle size analyzer (PSA)," n.d.
- [35] S. Ahmed, M. Ahmad, B. L. Swami, and S. Ikram, "A review on plants extract mediated synthesis of silver nanoparticles for antimicrobial applications: A green expertise," *Journal of Advanced Research*, vol. 7, no. 1, pp. 17–28, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jare.2015.02.007>
- [36] M. Asif et al., "Green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs), structural characterization, and their

antibacterial potential," *Frontiers in Microbiology*, vol. 13, 2022. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35592270>

[37] "Influence of dose on particle size of colloidal silver nanoparticles synthesized by gamma radiation," ResearchGate, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/229096171>

[38] "Synthesis of silver nanoparticles by γ -ray irradiation in acetic water solution containing chitosan," ResearchGate, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/252440819>

[39] "Eichhornia crassipes mediated bioinspired synthesis of crystalline nano silver as an integrated medicinal material: A waste to value approach," ResearchGate, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/340613914>